

2025

№6

ISSN 3060-527X

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR.

XALQARO ILMIY METODIK JURNAL
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL

**TA'LIMDA ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**

Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ**

Международный научно-методический
журнал

**PROSPECTIVE RESEARCH IN
EDUCATION**

International scientific methodological journal

№ 6-son, 2025-yil

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Кодиркулов Азизжон Саидкул угли
преподаватель кафедры служебной
психологии и профессиональной культуры
Академии МВД Республики Узбекистан

КОНТРПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ЛИЧНОСТНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ факторов, влияющих на контрпродуктивное поведение сотрудников органов внутренних дел. Рассматриваются эмпирические исследования, проведенные в Индонезии, Польше, Пакистане, Индии и Норвегии, с акцентом на такие переменные, как качество трудовой жизни, стиль лидерства, психологическое выгорание, восприятие справедливости, особенности личности (в частности, «тёмная триада») и культурные контексты. Отмечается, что высокий уровень организационного стресса, несправедливость, деспотическое руководство и недостаток социальной поддержки способствуют росту вредных форм поведения. Представлены ключевые направления профилактики: развитие справедливой системы управления, поддержка со стороны руководства и снижение эмоционального истощения.

Ключевые слова: контрпродуктивное поведение; органы внутренних дел; выгорание; тёмная триада; справедливость; деспотическое лидерство; полиция

Annotation. This article presents a comprehensive analysis of the factors influencing counterproductive work behaviour (CWB) among law enforcement officers. The present study reviews empirical studies from Indonesia, Poland, Pakistan, India, and Norway, focusing on variables such as quality of work life, leadership style, job burnout, perceptions of justice, personality traits (particularly the Dark Triad), and cultural contexts. The findings of the present study indicate that high organisational stress, perceived injustice, despotic leadership, and lack of social support contribute to harmful behaviours. The article under discussion draws attention to a number of key prevention strategies, including the implementation of fair management systems, the provision of managerial support, and the reduction of emotional exhaustion.

Keywords: counterproductive work behavior; law enforcement; burnout; dark triad; organizational justice; despotic leadership; police

Annotatsiya. Ushbu maqola ichki ishlar organlari xodimlari orasida kontrproduktiv xatti-harakatlarga ta'sir etuvchi omillarning mukammal tahlilini taqdim etadi. Indoneziya, Polsha, Pokiston, Hindiston va Norvegiyada o'tkazilgan tadqiqotlar asosida mehnat hayoti sifati, rahbarlik uslubi, professional yonish, adolatni qabul qilish, shaxs xususiyatlari (ayniqsa "qora uchlik") va madaniy kontekstlar kabi o'zgaruvchilar ko'rib chiqilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi tashkilotchilik bosimi, adolatsizlik hissi, despotik rahbarlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi zararli xulq-atvorning o'sishiga sabab bo'ladi. Maqolada profilaktika yo'nalishlari sifatida adolatli boshqaruv, rahbarlarning qo'llab-quvvatlashi va hissiy charchoqni kamaytirish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: kontrproduktiv xatti-harakatlar; ichki ishlar organlari; yonish sindromi; qora uchlik; tashkilotdagi adolat; despotik rahbarlik; politsiya

Контрпродуктивное поведение сотрудников органов внутренних дел (ОВД) представляет собой серьёзную угрозу для функционирования системы правопорядка, подрывая как внутреннюю дисциплину, так и доверие граждан к государственным институтам. Подобные формы поведения включают широкий спектр действий – от межличностных конфликтов и словесной агрессии до халатности, саботажа и злоупотребления служебным положением. Особую тревогу вызывает тот факт, что

контрпродуктивное поведение в структурах ОВД нередко маскируется под «адаптационные стратегии» в ответ на институциональные перегрузки, управленческое давление и профессиональное выгорание.

Современные исследования подчеркивают, что детерминанты контрпродуктивного поведения не сводятся исключительно к индивидуальным особенностям личности, но обусловлены также рядом организационных и культурных факторов. К числу таких факторов относятся: стиль лидерства (особенно деспотическое руководство), восприятие справедливости в коллективе, уровень социальной поддержки, перегрузка рабочими задачами, а также специфические проявления «тёмной триады» (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия) среди сотрудников. Учитывая глобальный характер проблемы, возрастающее количество эмпирических работ проводится в различных странах – от Индонезии и Пакистана до Польши, Норвегии и Индии – что позволяет выявить универсальные закономерности и культурные различия в проявлении девиантных форм поведения в правоохранительной среде.

Настоящая статья представляет собой аналитический обзор современных зарубежных исследований по проблеме контрпродуктивного поведения в правоохранительных органах. Целью работы является выявление ключевых предикторов девиантного поведения сотрудников ОВД и систематизация знаний о влиянии личностных, организационных и культурных переменных на профессиональную этику и дисциплину в силовых структурах. Результаты анализа могут быть полезны для разработки эффективных управленческих стратегий и профилактических программ, направленных на минимизацию деструктивных тенденций в полицейской среде.

Контрпродуктивное поведение сотрудников органов внутренних дел (ОВД) представляет собой действия, нарушающие нормы профессиональной этики, служебной дисциплины и законодательства. Данное явление является одной из ключевых проблем в правоохранительной системе, поскольку оно подрывает доверие граждан, снижает эффективность работы правоохранительных органов и может приводить к серьезным социальным последствиям.

Исследование, проведённое P. S. Suyasa, изучает взаимосвязь между качеством трудовой жизни (Quality of Work Life, QWL) и контрпродуктивным поведением среди сотрудников Национальной полиции Индонезии (n=305). Основной гипотезой исследования является предположение, что более высокий уровень трудовой жизни приводит к снижению контрпродуктивных тенденций. В профессиональной деятельности контрпродуктивное поведение рассматривается как «рабочее поведение, нарушающее правила (писаные/неписаные), которое потенциально может нанести вред организации или ее членам и, подразделяемое на: CWB-I (Interpersonal CWB) – негативное поведение, направленное на коллег, начальство или подчинённых. CWB-O (Organizational CWB) – поведение, подрывающее эффективность организации, например, халатность или саботаж». Снижение показателей контрпродуктивного поведения между сотрудниками наблюдается при наличии высокой поддержки со стороны руководства, прозрачной системы карьерного роста и благоприятной корпоративной (организационной) культуры. Контрпродуктивные тенденции, связанные с нарушениями норм и правил, значительно снижаются в условиях высокого уровня управленческой поддержки, но другие факторы оказывают менее выраженное влияние. Средний уровень CWB-I составил 1.52, а CWB-O – 1.59 (по шкале от 0 до 5). Организационные нарушения встречаются чуть чаще. Наиболее распространённые формы CWB-I: Высмеивание коллег и подчинённых; выражение агрессии в словесной форме; оскорбительные комментарии в адрес коллег; намеренное создание конфликтных ситуаций. Основные проявления CWB-O: Использование рабочего времени для личных дел; Пренебрежение обязанностями; Откладывание выполнения служебных задач; Злоупотребление служебными ресурсами. Автор также получил неожиданный

результат: баланс работы и личной жизни коррелирует с повышением контрпродуктивного поведения, что требует дополнительного изучения. Результаты исследования показывают, что качество трудовой жизни (QWL) является важным предиктором контрпродуктивного поведения сотрудников полиции. Особенно значимы: поддержка руководства минимизирует контрпродуктивные тенденции; прозрачность карьерного роста способствует снижению межличностных конфликтов; корпоративная (организационная) культура позволит сформировать этические нормы в коллективах полиции и уменьшить контрпродуктивные действия.

А. Szeliga-Duchnowska изучала восприятие контрпродуктивного поведения сотрудниками полиции Польши. В основе данного исследования лежит убеждение, что пол может напрямую дифференцировать восприятие контрпродуктивного поведения на работе, а также может быть модератором влияния различных переменных на восприятие контрпродуктивного поведения. Опросное исследование проводилось в июне 2017 года с использованием онлайн-анкетирования (CAWI). Всего было опрошено 198 сотрудников полиции. Гипотеза о наличии зависимости между полом и восприятием контрпродуктивного поведения была подвергнута проверке. Применялись тест независимости хи-квадрат и тест значимости различий между средними значениями. И мужчины, и женщины распознают контрпродуктивное поведение, существующее в их профессиональной среде, которое относится ко всем категориям, выделенным Р. Spector и др., то есть злоупотребления, отклонения от производства, саботаж, воровство и уход. Более того, мужчины замечают вербальную агрессию и подстрекательство (так называемую прямую агрессию: категория «злоупотребления по отношению к сослуживцам») среди своих коллег гораздо чаще, чем женщины. Они также воспринимают подобные проступки как порчу оборудования и создание негативного имиджа организации (категория «саботаж»). В свою очередь, женщины гораздо чаще, чем мужчины, замечают воровство. Кроме того, в качестве факторов, оказывающих значительное негативное влияние на производительность труда, респонденты отметили курение сигарет во время работы. 39% женщин и 25% мужчин (из числа респондентов, признающих пагубное поведение) отмечают случаи контрпродуктивного поведения каждый день или несколько раз в неделю. Большинство опрошенных (46 % женщин и 20 % мужчин) наблюдают такое поведение у большинства коллег (независимо от их пола). Подавляющее большинство респондентов возлагают вину за возникновение вредного поведения как на организацию, так и на работников. Среди основных причин поведения сотрудников, наносящих вред организации и своим коллегам, респонденты назвали следующие: ощущение несправедливости среди сотрудников, низкая заработная плата и отсутствие удовлетворенности работой.

Пакистанские исследователи А. Maqsood и др. исследовали взаимосвязь контрпродуктивных тенденций и индивидуально-личностные в коллективах сотрудников полиции Пакистана. Целью данного исследования изучить взаимосвязь между интерактивной справедливостью, личностью и контрпродуктивным поведением на работе. Была выдвинута гипотеза о существовании связи между интерактивной справедливостью (межличностная и информационная справедливость), личностными качествами (экстраверсия, добросовестность, соглашательство, невротизм и открытость опыту) и контрпродуктивным поведением на работе. Выборка состояла из сотрудников полиции (n=209), отобранных в Лахоре с помощью метода непрямой целенаправленной выборки. Помимо социологических и демографических показателей, для оценки взаимосвязи использовались опросники «Организационная справедливость» (Organizational Justice Measur), Большая пятерка (The Big Five Inventory) и «Контрпродуктивное поведение» (Counterproductive Work Behavior Checklist). Данные были проанализированы с помощью корреляции Пирсона и иерархического множественного регрессионного анализа с использованием SPSS версии 20. Результаты

исследования указывают на то, что интерактивная справедливость (межличностная и информационная справедливость) отрицательно коррелирует с контрпродуктивным поведением на работе. Экстраверсия и нейротизм положительно, а добросовестность, соглашательство и открытость опыту отрицательно коррелируют с контрпродуктивным трудовым поведением. Более того, добросовестность как черта личности выступает в качестве модератора интерактивной справедливости (т.е. межличностной и информационной справедливости) для контрпродуктивного поведения на рабочем месте.

Вопрос лидерства в правоохранительных органах представляет особый интерес в современных исследованиях организационного поведения. Деспотическое лидерство, характеризующееся авторитарностью, контролем и эксплуатацией подчинённых, может оказывать значительное влияние на уровень контрпродуктивного рабочего поведения. В статье М. Murad и др. анализируется, как деспотическое лидерство способствует развитию контрпродуктивного поведения среди сотрудников полиции Пакистана (n=345). Выборка включала офицеров низшего и среднего звена, что позволило отразить особенности восприятия лидерства и его влияния на поведение в организации. В качестве медиатора рассматривается эмоциональное истощение, а организационный цинизм выступает в роли модератора данной взаимосвязи. Для оценки использовались стандартизированные шкалы. Деспотическое лидерство имеет значимую положительную связь с контрпродуктивным рабочим поведением ($\beta = 0.177$, $p < 0.001$). Подчинённые, работающие под руководством авторитарных лидеров, чаще проявляют контрпродуктивное поведение, нарушая дисциплину и правила организации. Деспотическое лидерство в большей степени влияет на контрпродуктивные тенденции, связанные с нарушением организационных норм, чем межличностные формы, что указывает на то, что сотрудники чаще совершают действия против организации, чем против конкретных коллег. Деспотическое лидерство приводит к увеличению эмоционального истощения сотрудников ($\beta = 0.186$, $p < 0.001$). Эмоционально истощённые сотрудники демонстрируют более высокий уровень контрпродуктивного поведения ($\beta = 0.229$, $p < 0.001$). Эмоциональное истощение частично медирует влияние деспотического лидерства на контрпродуктивное поведение ($\beta = 0.043$, $p < 0.05$), что подтверждает гипотезу о том, что стресс и перегрузка способствуют контрпродуктивному поведению. Почему деспотическое лидерство приводит к контрпродуктивному поведению? Отсутствие доверия и поддержки: Подчинённые, работающие в условиях постоянного давления, демонстрируют низкую приверженность организационным нормам. Реакция на стресс: Деспотические лидеры увеличивают уровень стресса, что приводит к снижению мотивации сотрудников. Защитные механизмы: Контрпродуктивное поведение может выступать как форма самозащиты или ответной агрессии на авторитарное руководство. Данное исследование подтверждает, что деспотическое лидерство играет ключевую роль в формировании контрпродуктивного поведения сотрудников полиции через повышение уровня эмоционального истощения. Однако влияние организационного цинизма оказалось незначительным. Будущие исследования могут сосредоточиться на выявлении дополнительных факторов, влияющих на эмоциональное истощение и контрпродуктивное поведение в различных профессиональных контекстах.

Контрпродуктивное поведение в основном объяснялось как результат высоких требований на рабочем месте, но без учета социальной поддержки, контроля над работой и уровня профессионального выгорания на работе. Исследование Ewelina Smoktunowicz и ее коллег вносит вклад в существующие знания, оценивая взаимосвязь между требованиями к работе и контрпродуктивным поведением сотрудников полиции Польши (n=635) в контексте модели ориентированной на эмоции, и модели «требования к работе - контроль - поддержка». Полученные данные свидетельствуют о том, что

профессиональное выгорание на работе опосредовало связь между требованиями к работе и контрпродуктивным поведением. Высокий уровень требований к работе был косвенно связан с более высокой частотой совершения контрпродуктивных действий, а повышение уровня выгорания на работе выступало в качестве медиатора. Результаты пополняют знания о механизмах опосредования, объясняющих связь между профессиональными требованиями и контрпродуктивным поведением. Посредническая функция выгорания на работе может быть обусловлена повышением истощения и/или снижением отстраненности от работы. В соответствии с процессом, описанным в теории COR (Conservation of Resources/Теория сохранения ресурсов), можно предположить, что требования к работе могут ограничивать ресурсы и приводить к истощению сотрудников. В ответ на истощение сотрудники, сокращают продуктивное поведение (такое как гражданское поведение в организации) и, таким образом, с большей вероятностью будут использовать рабочее время для других видов поведения, таких как контрпродуктивное, что позволит сберечь их личные ресурсы. Во-вторых, высокие требования на рабочем месте приводят к отстранению от работы, а высокий уровень безразличия к работе или отстраненность от выполнения работы, вероятно, связаны с высоким уровнем контрпродуктивного поведения. Низкий уровень социальной поддержки в сочетании с низким контролем над работой и заниженными требованиями к результатам деятельности был связан с более высокими показателями контрпродуктивного поведения. Представленные выводы согласуются с теоретической моделью, подчеркивающей роль социальной поддержки в преодолении стрессовых ситуаций. С одной стороны, анализ аддитивных эффектов показывает, что сотрудники полиции с высоким контролем меньше выгорают и реже совершают контрпродуктивные действия (Путь А). С другой стороны, результаты показывают, что при высоком уровне контроля на рабочем месте и профессионального выгорания частота совершения различных форм контрпродуктивного поведения увеличивается (путь Б). По данным лонгитюдного исследования, представленные J. S. Tucker и др., военнослужащие, профессиональная деятельность которых безусловно связана со строгой дисциплиной и постоянным контролем, скорее всего, совершают больше недисциплинированных поступков. Гипотетический механизм, связывающий постоянный контроль на рабочем месте с профессиональным выгоранием и контрпродуктивным поведением, может относиться к механизмам истощения и их влиянию на выполнение задач. Респонденты, подвергающиеся воздействию сложных ситуаций, в которых они пытаются осуществлять контроль, могут потерять способность к саморегуляции из-за истощения и, как следствие, утратить способность эффективно выполнять поставленные задачи. Нарушение самоконтроля может привести к негативному аффекту и субъективной усталости, которые являются основными компонентами выгорания на работе.

Статья О. I. Helene и др. исследует, почему сотрудники полиции Норвегии манипулируют статистикой преступлений, и как это связано с мотивацией сотрудников, системой управления и ресурсными ограничениями. 25% опрошенных сотрудников полиции (n=2248) хотя бы раз за последний год манипулировали статистикой. Манипуляциями чаще занимались сотрудники полиции мужского пола, а доля рядовых сотрудников превышает число руководителей. По мнению авторов, ложные отчеты следует рассматривать как способ адаптации к системе МВО, а не как индивидуальное контрпродуктивное поведение. МВО – это управленческий подход, основанный на количественных показателях, применяемый в полиции Норвегии (например, уровень раскрываемости преступлений). Авторы в своей статье выделили следующие причины: отсутствие вовлеченности сотрудников в процесс постановки целей; низкая мотивация из-за неэффективных решений руководства; фрустрация из-за невозможности помочь гражданам (из-за нехватки ресурсов или приоритетов системы). МВО как управленческий подход внедрялся в рамках реформ «Нового государственного

менеджмента» (NPM) с целью повышения эффективности в полиции Норвегии. Однако реформа смещает фокус с социальной роли полиции к показателям эффективности, что вызывает сопротивление среди рядовых полицейских. Основные результаты анализа: Ложная отчетность – это акт сопротивления системе (форма контрпродуктивного поведения). Рядовые сотрудники полиции воспринимают систему МВО как инструмент постоянного контроля, а не механизм обучения и развития. Манипуляции с отчетностью помогают им адаптироваться к системе, которая мешает выполнять их профессиональные обязанности и рассматривается как коллективная стратегия выживания внутри бюрократической системы. Жесткие количественные показатели приводят к тому, что полиция фокусируется на «подсчете преступлений», а не на социальной безопасности. Сотрудники полиции испытывают конфликт ролей: бюрократические задачи противоречат реальным потребностям. Вовлечение сотрудников в постановку целей МВО может снизить ложную отчетность. Чем чаще сотрудник вынужден отказывать гражданам, тем выше вероятность подачи ложных отчетов. Низкая мотивация также может продуцировать манипуляцию с данными. Статья раскрывает важный аспект профессиональной деятельности полиции – влияние управленческих систем на поведение сотрудников и демонстрирует, что ложная отчетность – это не просто мошенничество, а реакция на неэффективную систему управления. Реформы в правоохранительных системах должны учитывать мнение сотрудников и ориентироваться не только на количественные показатели, но и на качество профессиональной деятельности. Только тогда можно снизить уровень манипуляций в отчетности.

Современные исследования психологии личности уделяют значительное внимание симптомокомплекс «Тёмная триада личности» - совокупности трёх личностных характеристик: нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Приведенные черты оказывают влияние на различные сферы человеческой деятельности, включая профессиональную. В статье D. R. Forsyth и его коллег проводится анализ, посвящённого связи между Тёмной триадой и контрпродуктивным поведением сотрудников полиции. Основные направления исследования: Каковы корреляции между нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией у сотрудников полиции? Как эти черты влияют на служебное поведение, включая производительность труда и контрпродуктивное поведение? Как различные факторы (культура, авторитет, уровень контроля) могут модифицировать эти связи? Авторы статьи провели мета-анализ предыдущих эмпирических исследований (245 независимых выборок, N = 43 907), изучив влияние Тёмной триады на поведение сотрудников полиции и других профессиональных групп. Контрпродуктивное поведение включает в себя широкий спектр действий, направленных на вред организации или её членов, таких как саботаж, агрессивное поведение, мошенничество, пренебрежение служебными обязанностями и злоупотребление властью. Макиавеллизм и Контрпродуктивное поведение: Макиавеллисты, будучи манипулятивными и ориентированными на достижение личных целей, чаще участвуют в межличностных конфликтах, используют неэтичные методы достижения целей и проявляют низкую лояльность к организации. Они могут намеренно скрывать или искажать информацию, саботировать работу коллег и использовать служебное положение в личных интересах. Нарциссизм и Контрпродуктивное поведение: Нарциссы склонны к завышенной самооценке, потребности в признании и доминированию. Они чаще вовлекаются в межличностные конфликты, игнорируют интересы других сотрудников и демонстрируют агрессивное поведение при угрозе их самооценке. Кроме того, нарциссизм ассоциирован с превышением полномочий, унижением подчинённых и отсутствием самокритики. Психопатия и Контрпродуктивное поведение: Психопаты отличаются эмоциональной холодностью, отсутствием эмпатии и склонностью к рисковому поведению. Они чаще проявляют

агрессию, доминирующее и деструктивное поведение, а также не испытывают чувства вины за свои поступки. В профессиональной деятельности сотрудников полиции это может выражаться в применении чрезмерной силы, нарушении этических норм и пренебрежении обязанностями. Стоит также отдельно остановиться на влиянии модераторов (культура и авторитет) на проявление контрпродуктивного поведения на рабочем месте. Авторитет: у респондентов с высокой должностной позицией макиавеллизм и психопатия реже приводят к контрпродуктивному поведению, так как такие сотрудники обладают большим контролем над ситуацией и могут применять манипулятивные стратегии более изощрённо. Однако у нарциссов наблюдается обратный эффект – при получении власти их стремление к доминированию и самолюбование усиливается, что может приводить к злоупотреблению служебным положением. Культура: в культурах с высоким уровнем коллективизма негативные эффекты Тёмной триады усиливаются, так как манипулятивные и эгоцентричные черты личности воспринимаются как более разрушительные для групповой динамики. В культурах с низким уровнем коллективизма индивидуалистические тенденции макиавеллистов и нарциссов могут восприниматься как нормальное поведение, что несколько снижает выраженность контрпродуктивных тенденций.

Вопрос контрпродуктивного поведения на рабочем месте приобретает всё большую актуальность, поскольку негативно сказывается на функционировании организаций, их экономической устойчивости и общем социально-психологическом климате. В исследовании R. Thapar и Sh. Brag анализируется степень проявления контрпродуктивного поведения и морального разобщения среди сотрудников полиции Индии и менеджеров среднего звена промышленных предприятий. Авторы стремятся определить, существуют ли значимые различия в этих параметрах у представителей разных профессиональных групп. Исследование основано на сравнительном анализе двух выборок: сотрудники полиции (n=200), включающие инспекторов и помощников инспекторов в возрасте от 30 до 45 лет. Менеджеры среднего звена (n=50), включая мастеров, супервайзеров и менеджеров цехов. Для оценки контрпродуктивного поведения и морального разобщения использовались: Контрпродуктивная рабочая шкала (CWB-C) и Шкала морального разобщения (PMD). Общие показатели контрпродуктивности в обеих группах были низкими, но сотрудники полиции набрали значительно более высокие баллы по большинству параметров. Наибольшие различия наблюдались в злоупотреблениях, производственной девиантности, кражах и уклонении от работы, где сотрудники демонстрировали существенно более высокие показатели по сравнению с менеджерами. Единственный параметр, в котором не было значимых различий – саботаж, что говорит о схожем уровне преднамеренного повреждения собственности в обеих группах. Разновидности контрпродуктивного поведения среди сотрудников полиции: Злоупотребления – включают словесную и физическую агрессию по отношению к коллегам, подчиненным и даже гражданам. Сотрудники полиции продемонстрировали значительно более высокий уровень подобных проявлений по сравнению с менеджерами. Производственная девиантность – намеренное снижение производительности труда, несоблюдение должностных обязанностей. Среди сотрудников полиции отмечается более частая недобросовестность в выполнении служебных задач. Кражи – это может включать присвоение конфискованных вещей, мошенничество с документами, коррупционные действия. В этой категории также выявлены статистически значимые различия в пользу сотрудников полиции. Уклонение от работы – опоздания, прогулы, уход с работы раньше положенного времени. Сотрудники полиции чаще прибегают к этим стратегиям избегания обязанностей, чем менеджеры. Авторы выделили возможные причины высоких показателей контрпродуктивности среди сотрудников полиции. Стресс и перегрузка: Работа в полиции связана с повышенным уровнем стресса, переработками и необходимостью

принимать оперативные решения в сложных ситуациях. Отсутствие карьерных перспектив: Уровень профессионального роста в полиции ограничен бюрократическими структурами, что может способствовать негативному отношению к работе. Контакт с преступностью: Повседневное взаимодействие с правонарушителями может снижать чувствительность к этическим нормам. Интерес также представляют механизмы морального разобщения у сотрудников полиции, которые они используют, чтобы оправдать свои контрпродуктивные действия. Рассеивание ответственности: Сотрудники чаще оправдывают неправомерные действия ссылкой на приказы начальства. Приписывание вины: Перекалывание ответственности на преступников или обстоятельства снижает чувство личной вины. Моральная рационализация: Действия могут восприниматься как оправданные «во имя общественного порядка». Данное исследование подтверждает, что сотрудники полиции чаще проявляют контрпродуктивное поведение и моральное разобщение, чем менеджеры. Такое различие объясняется спецификой их профессиональной деятельности, высокой стрессовой нагрузкой и необходимостью принятия сложных этических решений. Результаты исследования подчёркивают важность внедрения профилактических мер для минимизации контрпродуктивного поведения среди сотрудников полиции Индии.

Анализ представленных международных исследований показывает, что контрпродуктивное поведение сотрудников полиции и иных структур ОВД является многофакторным и требует комплексного подхода в управлении. Наиболее выраженными предикторами выступают: Организационные условия труда – недостаток контроля, перегрузка, несправедливое распределение обязанностей ведут к профессиональному выгоранию, которое, в свою очередь, напрямую связано с контрпродуктивными тенденциями. Стиль руководства – авторитарное или деспотическое руководство повышает риск эмоционального истощения и способствует разрушению мотивации, снижению лояльности и увеличению нарушений дисциплины. Личностные характеристики сотрудников – наличие нарциссизма, макиавеллизма и психопатии существенно повышает вероятность манипулятивного, агрессивного и неэтичного поведения. Культурные различия и управленческие реформы – в условиях отсутствия учёта мнений сотрудников и давления со стороны системы управления (как показано на примере Норвегии) возникает феномен адаптационного саботажа – манипуляции отчётами и сознательное искажение результатов. Гендерные различия – женщины и мужчины по-разному воспринимают и оценивают вредоносные формы поведения, что требует учёта при разработке профилактических программ.

В целом, контрпродуктивное поведение в системе ОВД следует рассматривать не только как личностную или дисциплинарную проблему, но и как индикатор неэффективности управленческих и организационных механизмов. Для эффективной профилактики и минимизации таких форм поведения целесообразно: внедрять программы развития эмоционального интеллекта и саморегуляции; обеспечивать устойчивую поддержку со стороны руководства; формировать культуру справедливости и открытого диалога; адаптировать реформы к социальным и профессиональным ожиданиям сотрудников. Таким образом, стратегический подход к управлению человеческими ресурсами в ОВД требует признания и учёта факторов, способствующих контрпродуктивному поведению, а также разработки гибких, этически ориентированных управленческих решений.

Список литературы

1. Forsyth, D. R., Banks, G. C., & McDaniel, M. A. (2012). A meta-analysis of the Dark Triad and work behavior: a social exchange perspective. *Journal of applied psychology*, 97(3), 557.

2. Hagger, M. S., Wood, C., Stiff, C., & Chatzisarantis, N. L. D. (2010). Ego depletion and the strength model of self-control: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 136, 495–525. doi:10.1037/a0019486
3. Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44, 513–524. doi:10.1037/0003-066X.44.3.513
4. Johnson, J. V., & Hall, E. M. (1988). Job strain, work place, social support and cardiovascular disease: A cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. *American Journal of Public Health*, 78, 1336–1342. doi:10.2105/AJPH.78.10.1336
5. Moore, C., Detert, J. R., Klebe Treviño, L., Baker, V. L., & Mayer, D. M. (2012). Why employees do bad things: Moral disengagement and unethical organizational behavior. *Personnel Psychology*, 65(1), 1-48.
6. Murad, M., Jiatong, W., Shahzad, F., & Syed, N. (2021). The influence of despotic leadership on counterproductive work behavior among police personnel: Role of emotional exhaustion and organizational cynicism. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 36(3), 603-615.
7. Schwarzer, R., & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the stress and coping process: A theoretical and empirical overview. *International Journal of Psychology*, 42, 243–252. doi:10.1080/00207590701396641
8. Spector P., Zhou Z.: The Moderating Role of Gender in Relationships of Stressors and Personality with Counterproductive Work Behavior. „*Journal of Business & Psychology*”. Dec. 2014, Vol. 29, Iss. 4, p. 669-681.
9. Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior (CWB) and organizational citizenship behavior (OCB). *Human Resource Management Review*, 12, 269–292. doi:10.1016/S1053-4822(02)00049-9
10. Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviours created equal? *Journal of Vocational Behaviour*, 68(3), 446-460.
11. Suyasa, P. T. Y. (2017). The Role of Quality of Work Life as a Predictor of Counterproductive Work Behavior. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 32(3), 169-183.
12. Szeliga-Duchnowska, A. (2018). Gender and counterproductive work behaviors among police officers. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska*.
13. Thapar, R., & Brar, S. (2022). A Comparative Study of Counterproductive Work Behaviour and Moral Disengagement amongst Police Personnel and Middle Level Industrial Managers. *International Journal of Indian Psychology*, 10(2).
14. Tucker, J. S., Sinclair, R. R., Mohr, C. D., Adler, A. B., Thomas, J. L., & Salvi, A. D. (2009). Stress and counterproductive work behavior: Multiple relationships between demands, control, and soldier indiscipline over time. *Journal of Occupational Health Psychology*, 14, 257–271. doi:10.1037/a0014951